

BOLALARDA OQILONA OVQATLANISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI**ОСОБЕННОСТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ****SPECIFIC FEATURES OF RATIONAL NUTRITION IN CHILDREN**

*Mamatova Nodira, Saidova Gulbaxor
Toshkent davlat tibbiyot universiteti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalarning oqilona ovqatlanishiga doir zamonaviy ilmiy yondashuvlar ko‘rib chiqiladi. Unda muvozanatli ovqatlanishning asosiy tamoyillari, ovqatlanish tartibining ahamiyati hamda bolalarning yoshi va fiziologik xususiyatlarini inobatga olgan holda qo‘yiladigan talablar yoritib berilgan. Oziqlanishga bog‘liq kasalliklarning oldini olish va sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda oqilona ovqatlanishning profilaktik rolga alohida e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: oqilona ovqatlanish, profilaktika, taomnoma, , salomatlik bolalar, ovqatlanish tartibi.

Аннотация. В статье рассматриваются современные научные подходы к рациональному питанию детей. Раскрываются основные принципы сбалансированного питания и значение режима приёма пищи с учётом возрастных и физиологических особенностей. Особое внимание уделяется профилактической роли рационального питания в предупреждении алиментарно-зависимых заболеваний и формировании здорового образа жизни.

Ключевые слова: рациональное питание, профилактика, меню, здоровье, дети, режим питания.

Abstract. The article examines modern scientific approaches to children's rational nutrition. The basic principles of balanced nutrition, the importance of food regimen, and the requirements for creating a children's menu, taking into account age and physiological characteristics, are explained. Special attention is paid to the preventive role of rational nutrition in the prevention of alimentary-dependent diseases and the formation of a healthy lifestyle.

Keywords: prevention, diet, menu, health, children, rational nutrition.

Muammoning dolzarbligi. Bolalarning to‘g‘ri ovqatlanishi to‘laqonli jismoniy, aqliy va ruhiy rivojlanishning asosiy shartlaridan biridir. Bolalik davrida organlar va tizimlarning o‘shishi hamda shakllanishi jadal kechadi, moddalar almashinuvi va ovqatlanish odatlariga asos solinadi, bu esa kelgusi hayot davrlaridagi salomatlik holatini belgilab beradi. Erta va maktab yoshida ovqatlanishning buzilishi semizlik, mikronutriyentlar tanqisligi, anemiya va surunkali yuqumli bo‘lmagan kasalliklar rivojlanishi xavfining ortishi bilan bog‘liqdir. Bugungi kunda bolalarning oqilona ovqatlanishi profilaktik tibbiyot va jamoat sog‘lig‘ini saqlash tizimining ustuvor yo‘nalishi sanaladi. Bolalar ovqatlanishini tashkil etishga ilmiy asoslangan yondashuvlar salomatlikni mustahkamlashga hamda bola organizmining moslashuvchanlik imkoniyatlarini oshirishga xizmat qiladi. Oqilona ovqatlanish - bu bola organizmini uning yoshi va individual xususiyatlariga muvofiq zarur miqdordagi energiya va ozuqa moddalari bilan ta‘minlaydigan fiziologik jihatdan to‘laqonli oziqlanishdir. Oziqlanish fiziologiyasi, biokimyosi va gigiyenasi ma‘lumotlari oqilona ovqatlanishning nazariy asosini tashkil etadi. Organizmning qurilish materiali bo‘lgan oqsillar, asab tizimining shakllanishida ishtirok etuvchi yog‘lar hamda asosiy energiya manbai hisoblangan

uglevodlarning yetarli miqdorda bo'lishi bolalar uchun alohida ahamiyatga ega. Vitaminlar va minerallar esa o'sish, immun himoya va aqliy rivojlanish jarayonlarida hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Bolalarning oqilona ovqatlanishi bir qator asosiy tamoyillarga asoslanadi. Birinchi tamoyil - ratsionning energetik jihatdan mosligidir. Taomning kaloriyasi bola organizmining fiziologik ehtiyojlariga mos kelishi kerak. Energiyaning yetarlicha tushmasligi jismoniy rivojlanishning kechikishiga, uning ortiqchasi esa ortiqcha tana vazni va metabolik buzilishlarning shakllanishiga olib keladi [10;12].

Ikkinchi tamoyil - nutriyentlar tarkibining muvozanatidir. Ratsion oqsillar, yog'lar va uglevodlarning maqbul nisbatini, shuningdek, vitaminlar va mineral moddalar, avvalo, kalsiy, temir, yod va B guruhi vitaminlarining yetarli miqdorda tushishini ta'minlashi lozim.

Uchinchi tamoyil - ovqatlanishning xilma-xilligi. Turli guruhdagi mahsulotlardan foydalanish to'laqonli ozuqaviy ta'minotga va bolalarda sog'lom ovqatlanishning barqaror odatlarini shakllantirishga yordam beradi [6].

Ovqatlanish tartibi hazm qilish va moddalar almashinuvi jarayonlarini boshqarishda muhim o'rin tutadi. Har kuni ayni bir vaqtda, muntazam ovqatlanish oshqozon-ichak traktida shartli refleks faoliyatining shakllanishiga hamda ozuqa moddalarining yaxshiroq o'zlashtirilishiga yordam beradi. Maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarga kun davomida to'rt yoki besh mahal ovqatlanish tavsiya etiladi. Kunlik kaloriya miqdori bir me'yorda taqsimlanishi lozim, uning eng katta qismi esa nonushta va tushlik hissasiga to'g'ri kelishi kerak [8;10;11]. Ovqatlanish tartibining buzilishi hazm qilish faoliyatining izdan chiqishiga va ish qobiliyatining pasayishiga olib kelishi mumkin. Bolalar uchun menyu tuzishda ularning yoshi, fiziologik va ijtimoiy omillarini inobatga olgan holda kompleks yondashuv talab etiladi. Menyular belgilangan ovqatlanish me'yorlariga mos bo'lishi va hafta davomida taomlar xilma-xilligini ta'minlashi lozim. Menyuni ishlab chiqishda mahsulotlarning mavsumiyliги, pishirish usullari va taomlarning o'zaro uyg'unligini hisobga olish zarur. Qovurilgan taomlar hamda shakar va tuz miqdori yuqori bo'lgan mahsulotlarni cheklab, asosan qaynatilgan, dimlangan va pechda pishirilgan taomlarga ustunlik berish kerak. Bolalarning oqilona ovqatlanishi ovqatlanishga bog'liq kasalliklarning birlamchi profilaktikasida muhim omil hisoblanadi. Bolalikda sog'lom ovqatlanish odatlarini shakllantirish katta yoshda semizlik, ikkinchi turdagi qandli diabet va yurak-qon tomir kasalliklari rivojlanishi xavfini kamaytiradi. Bundan tashqari, to'laqonli ovqatlanish bolalarning kognitiv funksiyalarini yaxshilashga, o'quv faoliyatidagi yutuqlarini va hissiy barqarorligini oshirishga yordam beradi [4;6].

Tadqiqotlar sharhi. Bir qator fundamental tadqiqotlarda oqilona ovqatlanish bola yoshining ehtiyojlariga ratsionning energetik quvvati va kimyoviy tarkibining mos kelishini ta'minlaydigan fiziologik jihatdan to'laqonli oziqlanish sifatida ta'riflanadi. Ta'kidlanishicha, bolalik davridagi oqsil, vitaminlar va mineral moddalar tanqisligi o'sishning sekinlashishi, immunitetning pasayishi va moddalar almashinuvining buzilishiga olib keladi [10].

JSSTning tavsiyalariga ko'ra, oqsillar, yog'lar va uglevodlar muvozanati, shuningdek, suyak to'qimasining o'sishi hamda asab tizimining me'yorda ishlashi uchun zarur bo'lgan kalsiy, temir va D vitaminini yetarli miqdorda iste'mol qilish alohida ahamiyat kasb etadi [1;2;3]. Bolalar va o'smirlar gigiyenasi sohasidagi ilmiy ishlar ovqat hazm qilish hamda moddalar almashinuvi jarayonlarini tartibga soluvchi omil sifatida ovqatlanish tartibining muhimligini ta'kidlaydi. Muntazam ravishda bir vaqtning o'zida ovqatlanish ozuqa moddalarining yaxshiroq o'zlashtirilishiga va barqaror ovqatlanish odatlarining shakllanishiga yordam berishi aniqlangan [8;10].

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, maktab o'quvchilarining nonushta qilmasligi diqqat jamlashning susayishi, o'zlashtirishning yomonlashishi va ortiqcha tana vazni xavfining ortishi bilan bog'liq [4;6]. Shu bois ko'pchilik mualliflar maktabgacha va maktab yoshidagi bolalar uchun kuniga 4-5 mahal ovqatlanish tartibini fiziologik jihatdan asosli deb hisoblaydi [8;10].

Tadqiqotlarning alohida bir yo'nalishi ovqatlanishning bolalardagi kognitiv funksiyalarga ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan. Tizimli sharhlarda taomlanish sifati va muntazamligi xotira, diqqat hamda o'rganish qobiliyati ko'rsatkichlari bilan bog'liqligi qayd etilgan [2;3]. Bolalikda temir va yod tanqisligi intellektual salohiyatning pasayishiga hamda ruhiy rivojlanishning buzilishiga olib

kelishi mumkinligi isbotlangan, bu esa oqilona ovqatlanishning profilaktik ahamiyatini yanada yaqqol ko'rsatadi [3;5].

Semizlik va alimentar-bog'liq kasalliklarning oldini olishga qaratilgan intervension tadqiqotlar bolalarning ratsional ovqatlanishini o'rganishga salmoqli hissa qo'shdi. "Cochrane Collaboration" sharhlarida ko'rsatilishicha, ovqatlanishni me'yorlashtirish, nutritsion ma'rifat va jismoniy faollikni o'z ichiga olgan kompleks dasturlar bolalarda ovqatlanish xulq-atvorini yaxshilash hamda tana vazni indeksini kamaytirishda isbotlangan samaradorlikka ega [7].

BMT Bolalar jamg'armasi ma'lumotlariga ko'ra, maktab taomnomasi sog'lom ovqatlanish odatlarini shakllantirishning eng muhim vositasi sanaladi. Tadqiqotlar shuni tasdiqlaydiki, maktab menyusi standartlarini joriy etish hamda shakar va to'yingan yog'lar miqdori yuqori bo'lgan mahsulotlarni cheklash bolalar va o'smirlar ratsioni sifatini yaxshilashga yordam beradi [5].

Xulosa. Bolalarning oqilona ovqatlanishi o'sib kelayotgan avlod salomatligini muhofaza qilishda muhim tahmiyat kasb etadi. Ovqatlanishning ilmiy asoslangan tamoyillariga, taom iste'mol qilish tartibiga rioya etish hamda taomnomani to'g'ri tuzish bolaning barkamol rivojlanishini ta'minlaydi va surunkali kasalliklar profilaktikasi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqib, bolalarning oqilona ovqatlanishi dasturlarini amalga oshirish sog'liqni saqlash va ta'lim tizimlari faoliyatining ustuvor yo'nalishi sifatida qaralishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Shayxova G.I. Ovqatlanish gigiyenasi. Darslik. Toshkent, 2024.
2. Shayxova G.I. Ovqatlanish gigiyenasi fanidan amaliy mashg'ulotlar uchun o'quv qo'llanma. Toshkent, 2024.
3. FAO/WHO. Human energy requirements. Rome: FAO, 2004. 96 p.
4. Florence M. D. et al. Diet quality and academic performance // Journal of School Health. 2008. Vol. 78(4). P. 209–215.
5. Grantham-McGregor S. et al. Developmental potential in the first 5 years for children in developing countries // The Lancet. 2007. Vol. 369. P. 60–70.
6. Rampersaud G. C. et al. Breakfast habits and academic performance // Journal of the American Dietetic Association. 2005. Vol. 105(5). P. 743–760.
7. UNICEF. School-age children nutrition. New York: UNICEF, 2019.
8. UNICEF. The State of the World's Children 2019. Children, Food and Nutrition: Growing well in a changing world. New York: UNICEF, 2019. 258 p.
9. Waters E. et al. Interventions for preventing obesity in children // Cochrane Database of Systematic Reviews. 2011.
10. Kuchma V. R. Gigiena detey i podrostkov. M.: GEOTAR-Media, 2018. 640 s.
11. Martinchik A. N., Baturin A. K., Keshabyans E. E. Gigiena pitaniya. M.: GEOTAR-Media, 2016. 528 s.
12. Tutelyan V. A. Ratsionalnoe pitanie. Nauchnyye osnovy i prakticheskie rekomendatsii. M.: Meditsina, 2010. 304 s.